

OS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL ATINGIDOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS EM 2023

Letícia Maria Schabbach¹

Lucas de Lima e Cunha²

Esta nota técnica descreve os quatro desastres³ hidrológicos ou geohidrológicos⁴ que ocorreram no Rio Grande do Sul (RS) em 2023, apresenta dados que indicam quais dos 497 municípios do estado foram atingidos por um ou mais desses fenômenos, bem como o georreferenciamento em mapa.

Em pesquisa nos decretos do governo estadual que homologaram situação de emergência ou estado de calamidade pública⁵, na lei estadual nº 15.977/2023⁶, ou, ainda, na nominata de localidades afetadas pelo ciclone extratropical de junho de 2023 divulgada pelo Programa Volta por Cima⁷, identificamos 148 municípios atingidos; desses, 20 foram declarados como estando em situação de emergência ou em estado de calamidade pública em dois ou mais dos períodos detalhados a seguir.

De acordo com a página eletrônica do Programa Volta por Cima⁸, em 2023 ocorreram os seguintes quatro fenômenos climáticos extremos no RS:

¹ Doutora em Sociologia, professora nos programas de pós-graduação em Políticas Públicas e em Sociologia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.

² Doutor em Sociologia, integrante do Grupo de Pesquisa Avaliação de Políticas e Programas (CNPq), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.

³ Conforme o Decreto nº 10.593, de 24 dezembro de 2020, Art. 2º-VI, desastre é o “resultado de evento adverso decorrente de ação natural ou antrópica sobre cenário vulnerável que cause danos humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e sociais”. (Brasil, 2020).

⁴ Denominação utilizada pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), ver em: Polo (2024).

⁵ Fonte: RIO GRANDE DO SUL. **Decretos estaduais** que homologaram situação de emergência ou estado de calamidade pública de municípios, N°s: 57.067/2023, 57.108/2023, 57.197/2023, 57.331/2023, 57.337/2023, 57.338/2023, 57.427/2024, 57.430/2024 e 57.469/2024. Segundo o citado Decreto nº 10.593, no art. 2º: “XIV- situação de emergência - situação anormal provocada por desastre que causa danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do Poder Público do ente federativo atingido ou que demande a adoção de medidas administrativas excepcionais para resposta e recuperação”; e “VIII - estado de calamidade pública - situação anormal provocada por desastre que causa danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público do ente federativo atingido ou que demande a adoção de medidas administrativas excepcionais para resposta e recuperação”.

⁶ Fonte: RIO GRANDE DO SUL. **Lei Nº 15.977, de 12 de julho de 2023**. Instrui auxílio para situações de calamidade ou emergência destinado à população do estado do Rio Grande do Sul vítima das contingências decorrentes de eventos climáticos. Porto Alegre: Diário Oficial do Estado do RS, 2ª ed., 12/07/2023. Esta lei regulamentou o Programa Volta por Cima.

⁷ Fonte: RIO GRANDE DO SUL. **Programa Volta por Cima**. Ciclone de junho 2023. Conheça os municípios atingidos. 2023. Disponível em: <https://www.rs.gov.br/ciclone-de-junho-2023>; Acesso em 30/05/2024.

⁸ RIO GRANDE DO SUL. **Programa Volta Por Cima**. Disponível em: <https://www.rs.gov.br/o-que-e-volta-por-cima>; Acesso em: 31/05/2024.

- 1) O ciclone extratropical da madrugada de 15 para 16 de junho, que provocou 16 mortes⁹ e atingiu 58 municípios (declarados em situação de emergência ou em estado de calamidade pública), pertencentes a duas mesorregiões do estado (conforme divisão territorial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE): Metropolitana de Porto Alegre (incluindo a microrregião de Osório) e Centro-Oriental rio-grandense (incluindo a microrregião de Lajeado-Estrela).
- 2) Outro ciclone extratropical ocorreu entre os dias 12 e 13 julho, provocando tempestade, queda de granizo e vendaval em quatro municípios (declarados em situação de emergência ou em estado de calamidade pública), todos da Mesorregião Noroeste rio-grandense. Além disso, em Rio Grande, município do sul do estado, houve uma morte por queda de árvore¹⁰.
- 3) No início de setembro de 2023, o estado enfrentou chuvas intensas, vendavais, queda de granizo, enxurradas e inundações em 83 municípios (declarados em situação de emergência ou em estado de calamidade pública), com 49 mortes¹¹. As localidades afetadas integram cinco mesorregiões: Centro-Ocidental rio-grandense; Centro-Oriental rio-grandense (incluindo a microrregião de Lajeado-Estrela), Metropolitana de Porto Alegre, Nordeste rio-grandense e Noroeste rio-grandense.
- 4) Entre novembro e dezembro as chuvas intensas, vendavais, queda de granizo, enxurradas, inundações repetiram-se, acrescidas de deslizamentos. Essas ocorrências causaram cinco mortes¹² e afetaram 25 municípios (declarados em situação de emergência ou em estado de calamidade pública), pertencentes às seguintes mesorregiões, já impactadas anteriormente: Centro-Oriental rio-grandense (incluindo a microrregião de Lajeado-Estrela), Metropolitana de

⁹ RIO GRANDE DO SUL. **Ciclone Extratropical no Rio Grande do Sul**. Balanço e Medidas. Porto Alegre: 28 de junho de 2023. Disponível em: <https://estado.rs.gov.br/upload/arquivos/2023-06-28-govrs-ciclone-medidas.pdf>; Acesso em: 02/06/2024.

¹⁰ **CLICLONES NO RS**: temporais causam estragos em municípios e quase 800 mil ficam sem luz no RS. G1/RS, Porto Alegre, 13/07/2023. Disponível em: [Ciclone no RS: temporais causam estragos em municípios e quase 800 mil ficam sem luz no RS; VÍDEO | Rio Grande do Sul | G1 \(globo.com\)](#). Acesso em: 02/06/2024.

¹¹ WIKIPEDIA. **Enchentes no Rio Grande do Sul em 2023**. Disponível em: [Enchentes no Rio Grande do Sul em 2023 – Wikipédia, a enciclopédia livre \(wikipedia.org\)](#); Acesso em: 29/05/2024.

¹² POLO, Fernanda. Brasil bateu recorde de desastres naturais em 2023; RS concentrou 56% das mortes. **Diário Gaúcho**, Porto Alegre, 21/01/2024. Disponível em: <https://diariogaucha.clicrbs.com.br/dia-a-dia/noticia/2024/01/brasil-bateu-recorde-de-desastres-naturais-em-2023-rs-concentrou-56-das-mortes-47540234.html>; Acesso em: 01/06/2024.

Porto Alegre (incluindo a microrregião de Gramado-Canela), Nordeste rio-grandense e Noroeste Rio-grandense.

Como se visualiza no Mapa exposto ao final, os fenômenos climáticos extremos que atingiram um maior número de municípios do RS aconteceram em junho e em setembro de 2023, o primeiro repercutindo em 58 municípios e o segundo em 83. Enquanto isso, a ocorrência de julho de 2023 foi localizada, concentrando-se em quatro municípios da Mesorregião Noroeste rio-grandense. Já os eventos de novembro e dezembro atingiram 25 municípios de quatro mesorregiões que já haviam sido afetadas por ocorrências semelhantes, com o acréscimo de deslizamentos (na microrregião de Gramado-Canela, pertencente à Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre). As duas mesorregiões em que nenhum dos municípios foi afetado por incidente climático grave em 2023 foram: Sudeste rio-grandense (com as microrregiões de Jaguarão, Pelotas, Serras do Sudeste e Litoral Lagunar) e Sudoeste rio-grandense (com as microrregiões da Campanha Ocidental, Central e Meridional).

Portanto, o ano de 2023 já antecipara, de certa forma, o que o Rio Grande do Sul viria a enfrentar entre o final do mês de abril e o transcurso do mês de maio de 2024: uma nova e drástica enchente que atingiu 473 municípios, dos quais 418 foram declarados como estando em situação de emergência ou em estado de calamidade. Além disso, a Defesa Civil estadual contabilizou, até 29/05/2024, 169 óbitos, 45 desaparecidos, 806 feridos, 581.638 desalojados e 47.651 pessoas em abrigos.^{13,14}

¹³ RIO GRANDE DO SUL. **Decreto N°57.646, de 30 de maio de 2024**. Porto Alegre: Diário Oficial do Estado do RS, 31/05/2024.

¹⁴ RIO GRANDE DO SUL. **Boletim Defesa Civil/RS**. Porto Alegre, 29/05/2024, 18h. Disponível em: [Defesa Civil atualiza balanço das enchentes no RS - 29/5, 18h - Defesa Civil do Rio Grande do Sul](#); Acesso em: 30/05/2024.

Municípios do RS atingidos por enchentes e outros eventos adversos em 2023

Municípios	Eventos	Municípios	Eventos
Aceguá	Sem eventos	Mato Castelhana	Enchente (set.)
Água Santa	Enchente (set.)	Mato Leitão	Sem eventos
Agudo	Sem eventos	Mato Queimado	Sem eventos
Ajuricaba	Sem eventos	Maximiliano de Almeida	Sem eventos
Alecrim	Sem eventos	Minas do Leão	Sem eventos
Alegrete	Sem eventos	Miraguaí	Inundação (nov./ dez.)
Alegria	Sem eventos	Montauri	Enchente (set.)
Almirante Tamandaré do Sul	Sem eventos	Monte Alegre dos Campos	Sem eventos
Alpestre	Sem eventos	Monte Belo do Sul	Sem eventos
Alto Alegre	Sem eventos	Montenegro	Eventos em mais de um período
Alto Feliz	Ciclone extratropical (jun.)	Mormaço	Sem eventos
Alvorada	Sem eventos	Morrinhos do Sul	Ciclone extratropical (jun.)
Amaral Ferrador	Sem eventos	Morro Redondo	Sem eventos
Ametista do Sul	Sem eventos	Morro Reuter	Ciclone extratropical (jun.)
André da Rocha	Enchente (set.)	Mostardas	Sem eventos
Anta Gorda	Enchente (set.)	Muçum	Enchente (set.)
Antônio Prado	Sem eventos	Muitos Capões	Sem eventos
Arambaré	Sem eventos	Muliterno	Enchente (set.)
Araricá	Ciclone extratropical (jun.)	Não-Me-Toque	Sem eventos
Aratiba	Sem eventos	Nicolau Vergueiro	Sem eventos
Arroio do Meio	Enchente (set.)	Nonoai	Inundação (nov./ dez.)
Arroio do Padre	Sem eventos	Nova Alvorada	Enchente (set.)
Arroio do Sal	Sem eventos	Nova Araçá	Enchente (set.)
Arroio do Tigre	Sem eventos	Nova Bassano	Enchente (set.)
Arroio dos Ratos	Sem eventos	Nova Boa Vista	Sem eventos
Arroio Grande	Sem eventos	Nova Brésia	Sem eventos
Arvorezinha	Enchente (set.)	Nova Candelária	Sem eventos
Augusto Pestana	Sem eventos	Nova Esperança do Sul	Sem eventos
Áurea	Sem eventos	Nova Hartz	Ciclone extratropical (jun.)
Bagé	Sem eventos	Nova Pádua	Sem eventos
Balneário Pinhal	Sem eventos	Nova Palma	Sem eventos
Barão	Sem eventos	Nova Petrópolis	Ciclone extratropical (jun.)
Barão de Cotegipe	Sem eventos	Nova Prata	Enchente (set.)
Barão do Triunfo	Sem eventos	Nova Ramada	Sem eventos
Barra do Guarita	Sem eventos	Nova Roma do Sul	Enchente (set.)
Barra do Quaraí	Sem eventos	Nova Santa Rita	Sem eventos
Barra do Ribeiro	Sem eventos	Novo Barreiro	Sem eventos
Barra do Rio Azul	Sem eventos	Novo Cabrais	Sem eventos
Barra Funda	Sem eventos	Novo Hamburgo	Eventos em mais de um período
Barracão	Sem eventos	Novo Machado	Sem eventos
Barros Cassal	Sem eventos	Novo Tiradentes	Sem eventos

Benjamin Constant do Sul	Sem eventos	Novo Xingu	Sem eventos
Bento Gonçalves	Enchente (set.)	Osório	Ciclone extratropical (jun.)
Boa Vista das Missões	Enchente (set.)	Paim Filho	Sem eventos
Boa Vista do Buricá	Sem eventos	Palmares do Sul	Sem eventos
Boa Vista do Cadeado	Sem eventos	Palmeira das Missões	Enchente (set.)
Boa Vista do Incra	Sem eventos	Palmitinho	Sem eventos
Boa Vista do Sul	Sem eventos	Panambi	Enchente (set.)
Bom Jesus	Enchente (set.)	Pantano Grande	Sem eventos
Bom Princípio	Ciclone extratropical (jun.)	Paraí	Eventos em mais de um período
Bom Progresso	Sem eventos	Paraíso do Sul	Sem eventos
Bom Retiro do Sul	Enchente (set.)	Pareci Novo	Ciclone extratropical (jun.)
Boqueirão do Leão	Sem eventos	Parobé	Ciclone extratropical (jun.)
Bossoroca	Sem eventos	Passa Sete	Sem eventos
Bozano	Sem eventos	Passo do Sobrado	Sem eventos
Braga	Sem eventos	Passo Fundo	Enchente (set.)
Brochier	Ciclone extratropical (jun.)	Paulo Bento	Sem eventos
Butiá	Sem eventos	Paverama	Ciclone extratropical (jun.)
Caçapava do Sul	Sem eventos	Pedras Altas	Sem eventos
Cacequi	Sem eventos	Pedro Osório	Sem eventos
Cachoeira do Sul	Enchente (set.)	Pejuçara	Sem eventos
Cachoeirinha	Eventos em mais de um período	Pelotas	Sem eventos
Cacique Doble	Sem eventos	Picada Café	Ciclone extratropical (jun.)
Caibaté	Sem eventos	Pinhal	Sem eventos
Caiçara	Inundação (nov./dez.)	Pinhal da Serra	Sem eventos
Camaquã	Sem eventos	Pinhal Grande	Sem eventos
Camargo	Enchente (set.)	Pinheirinho do Vale	Inundação (nov./dez.)
Cambará do Sul	Sem eventos	Pinheiro Machado	Sem eventos
Campestre da Serra	Enchente (set.)	Pinto Bandeira	Sem eventos
Campina das Missões	Sem eventos	Pirapó	Sem eventos
Campinas do Sul	Sem eventos	Piratini	Sem eventos
Campo Bom	Ciclone extratropical (jun.)	Planalto	Sem eventos
Campo Novo	Tempestade (jul.)	Poço das Antas	Sem eventos
Campos Borges	Enchente (set.)	Pontão	Sem eventos
Candelária	Enchente (set.)	Ponte Preta	Sem eventos
Cândido Godói	Sem eventos	Portão	Ciclone extratropical (jun.)
Candiota	Sem eventos	Porto Alegre	Sem eventos
Canela	Sem eventos	Porto Lucena	Sem eventos
Canguçu	Sem eventos	Porto Mauá	Sem eventos
Canoas	Sem eventos	Porto Vera Cruz	Sem eventos
Canudos do Vale	Sem eventos	Porto Xavier	Sem eventos
Capão Bonito do Sul	Sem eventos	Pouso Novo	Sem eventos
Capão da Canoa	Ciclone extratropical (jun.)	Presidente Lucena	Ciclone extratropical (jun.)
Capão do Cipó	Sem eventos	Progresso	Inundação (nov./dez.)
Capão do Leão	Sem eventos	Protásio Alves	Enchente (set.)

Capela de Santana	Sem eventos	Putinga	Sem eventos
Capitão	Sem eventos	Quaraí	Sem eventos
Capivari do Sul	Sem eventos	Quatro Irmãos	Sem eventos
Caraá	Ciclone extratropical (jun.)	Quevedos	Sem eventos
Carazinho	Sem eventos	Quinze de Novembro	Sem eventos
Carlos Barbosa	Sem eventos	Redentora	Inundação (nov./ dez.)
Carlos Gomes	Sem eventos	Relvado	Sem eventos
Casca	Enchente (set.)	Restinga Sêca	Sem eventos
Caseiros	Sem eventos	Rio dos Índios	Sem eventos
Catuípe	Sem eventos	Rio Grande	Sem eventos
Caxias do Sul	Sem eventos	Rio Pardo	Sem eventos
Centenário	Inundação (nov./ dez.)	Riozinho	Ciclone extratropical (jun.)
Cerrito	Sem eventos	Roca Sales	Enchente (set.)
Cerro Branco	Sem eventos	Rodeio Bonito	Sem eventos
Cerro Grande	Sem eventos	Rolador	Sem eventos
Cerro Grande do Sul	Sem eventos	Rolante	Ciclone extratropical (jun.)
Cerro Largo	Inundação (nov./ dez.)	Ronda Alta	Sem eventos
Chapada	Enchente (set.)	Rondinha	Sem eventos
Charqueadas	Enchente (set.)	Roque Gonzales	Sem eventos
Charrua	Sem eventos	Rosário do Sul	Sem eventos
Chiapetta	Sem eventos	Sagrada Família	Enchente (set.)
Chuí	Sem eventos	Saldanha Marinho	Sem eventos
Chuvisca	Sem eventos	Salto do Jacuí	Sem eventos
Cidreira	Sem eventos	Salvador das Missões	Sem eventos
Ciríaco	Enchente (set.)	Salvador do Sul	Sem eventos
Colinas	Eventos em mais de um período	Sananduva	Sem eventos
Colorado	Sem eventos	Sant'Ana do Livramento	Sem eventos
Condor	Sem eventos	Santa Bárbara do Sul	Sem eventos
Constantina	Sem eventos	Santa Cecília do Sul	Sem eventos
Coqueiro Baixo	Sem eventos	Santa Clara do Sul	Sem eventos
Coqueiros do Sul	Enchente (set.)	Santa Cruz do Sul	Sem eventos
Coronel Barros	Sem eventos	Santa Margarida do Sul	Sem eventos
Coronel Bicaco	Sem eventos	Santa Maria	Enchente (set.)
Coronel Pilar	Sem eventos	Santa Maria do Herval	Ciclone extratropical (jun.)
Cotiporã	Enchente (set.)	Santa Rosa	Sem eventos
Coxilha	Eventos em mais de um período	Santa Tereza	Eventos em mais de um período
Crissiumal	Sem eventos	Santa Vitória do Palmar	Sem eventos
Cristal	Sem eventos	Santana da Boa Vista	Sem eventos
Cristal do Sul	Sem eventos	Santiago	Sem eventos
Cruz Alta	Enchente (set.)	Santo Ângelo	Inundação (nov./ dez.)
Cruzaltense	Sem eventos	Santo Antônio da Patrulha	Ciclone extratropical (jun.)
Cruzeiro do Sul	Enchente (set.)	Santo Antônio das Missões	Sem eventos
David Canabarro	Enchente (set.)	Santo Antônio do Palma	Enchente (set.)
Derrubadas	Sem eventos	Santo Antônio do Planalto	Sem eventos

Dezesseis de Novembro	Sem eventos	Santo Augusto	Sem eventos
Dilermando de Aguiar	Sem eventos	Santo Cristo	Sem eventos
Dois Irmãos	Ciclone extratropical (jun.)	Santo Expedito do Sul	Enchente (set.)
Dois Irmãos das Missões	Sem eventos	São Borja	Sem eventos
Dois Lajeados	Enchente (set.)	São Domingos do Sul	Enchente (set.)
Dom Feliciano	Sem eventos	São Francisco de Assis	Sem eventos
Dom Pedrito	Sem eventos	São Francisco de Paula	Sem eventos
Dom Pedro de Alcântara	Ciclone extratropical (jun.)	São Gabriel	Sem eventos
Dona Francisca	Sem eventos	São Jerônimo	Enchente (set.)
Doutor Maurício Cardoso	Sem eventos	São João da Urtiga	Sem eventos
Doutor Ricardo	Sem eventos	São João do Polêsine	Sem eventos
Eldorado do Sul	Enchente (set.)	São Jorge	Enchente (set.)
Encantado	Enchente (set.)	São José das Missões	Sem eventos
Encruzilhada do Sul	Sem eventos	São José do Herval	Sem eventos
Engenho Velho	Sem eventos	São José do Hortêncio	Ciclone extratropical (jun.)
Entre Rios do Sul	Sem eventos	São José do Inhacorá	Sem eventos
Entre-Ijuís	Sem eventos	São José do Norte	Sem eventos
Erebango	Sem eventos	São José do Ouro	Sem eventos
Erechim	Enchente (set.)	São José do Sul	Ciclone extratropical (jun.)
Ernestina	Sem eventos	São José dos Ausentes	Sem eventos
Erval Grande	Sem eventos	São Leopoldo	Ciclone extratropical (jun.)
Erval Seco	Sem eventos	São Lourenço do Sul	Sem eventos
Esmeralda	Sem eventos	São Luiz Gonzaga	Sem eventos
Esperança do Sul	Sem eventos	São Marcos	Sem eventos
Espumoso	Enchente (set.)	São Martinho	Sem eventos
Estação	Inundação (nov./dez.)	São Martinho da Serra	Sem eventos
Estância Velha	Sem eventos	São Miguel das Missões	Sem eventos
Esteio	Ciclone extratropical (jun.)	São Nicolau	Sem eventos
Estrela	Eventos em mais de um período	São Paulo das Missões	Inundação (nov./dez.)
Estrela Velha	Sem eventos	São Pedro da Serra	Sem eventos
Eugênio de Castro	Sem eventos	São Pedro das Missões	Sem eventos
Fagundes Varela	Sem eventos	São Pedro do Butiá	Sem eventos
Farroupilha	Enchente (set.)	São Pedro do Sul	Sem eventos
Faxinal do Soturno	Sem eventos	São Sebastião do Caí	Eventos em mais de um período
Faxinalzinho	Sem eventos	São Sepé	Sem eventos
Fazenda Vilanova	Sem eventos	São Valentim	Sem eventos
Feliz	Ciclone extratropical (jun.)	São Valentim do Sul	Enchente (set.)
Flores da Cunha	Sem eventos	São Valério do Sul	Sem eventos
Floriano Peixoto	Sem eventos	São Vendelino	Eventos em mais de um período
Fontoura Xavier	Sem eventos	São Vicente do Sul	Sem eventos
Formigueiro	Sem eventos	Sapiranga	Eventos em mais de um período
Forquetinha	Sem eventos	Sapuçaia do Sul	Ciclone extratropical (jun.)
Fortaleza dos Valos	Sem eventos	Sarandi	Enchente (set.)

Frederico Westphalen	Sem eventos	Seberi	Sem eventos
Garibaldi	Sem eventos	Sede Nova	Eventos em mais de um período
Garruchos	Sem eventos	Segredo	Sem eventos
Gaurama	Sem eventos	Selbach	Sem eventos
General Câmara	Enchente (set.)	Senador Salgado Filho	Sem eventos
Gentil	Sem eventos	Sentinela do Sul	Sem eventos
Getúlio Vargas	Enchente (set.)	Serafina Corrêa	Enchente (set.)
Giruí	Sem eventos	Sério	Sem eventos
Glorinha	Ciclone extratropical (jun.)	Sertão	Enchente (set.)
Gramado	Eventos em mais de um período	Sertão Santana	Sem eventos
Gramado dos Loureiros	Sem eventos	Sete de Setembro	Sem eventos
Gramado Xavier	Sem eventos	Severiano de Almeida	Sem eventos
Gravataí	Eventos em mais de um período	Silveira Martins	Sem eventos
Guabiju	Sem eventos	Sinimbu	Sem eventos
Guaíba	Sem eventos	Sobradinho	Sem eventos
Guaporé	Enchente (set.)	Soledade	Sem eventos
Guarani das Missões	Sem eventos	Tabaí	Sem eventos
Harmonia	Eventos em mais de um período	Tapejara	Sem eventos
Herval	Sem eventos	Tapera	Sem eventos
Herveiras	Sem eventos	Tapes	Sem eventos
Horizontalina	Sem eventos	Taquara	Ciclone extratropical (jun.)
Hulha Negra	Sem eventos	Taquari	Eventos em mais de um período
Humaitá	Tempestade (jul.)	Taquaruçu do Sul	Sem eventos
Ibarama	Sem eventos	Tavares	Sem eventos
Ibiaçá	Sem eventos	Tenente Portela	Sem eventos
Ibiraiaras	Enchente (set.)	Terra de Areia	Ciclone extratropical (jun.)
Ibirapuitã	Sem eventos	Teutônia	Ciclone extratropical (jun.)
Ibirubá	Sem eventos	Tio Hugo	Sem eventos
Igrejinha	Ciclone extratropical (jun.)	Tiradentes do Sul	Sem eventos
Ijuí	Sem eventos	Toropi	Sem eventos
Ilópolis	Sem eventos	Torres	Sem eventos
Imbé	Sem eventos	Tramandaí	Sem eventos
Imigrante	Eventos em mais de um período	Travesseiro	Sem eventos
Independência	Sem eventos	Três Arroios	Sem eventos
Inhacorá	Sem eventos	Três Cachoeiras	Ciclone extratropical (jun.)
Ipê	Enchente (set.)	Três Coroas	Sem eventos
Ipiranga do Sul	Sem eventos	Três de Maio	Sem eventos
Iraí	Sem eventos	Três Forquilhas	Ciclone extratropical (jun.)
Itaara	Sem eventos	Três Palmeiras	Inundação (nov./ dez.)
Itacurubi	Sem eventos	Três Passos	Sem eventos
Itapuca	Enchente (set.)	Trindade do Sul	Sem eventos
Itaqui	Sem eventos	Triunfo	Sem eventos

Itati	Ciclone extratropical (jun.)	Tucunduva	Sem eventos
Itatiba do Sul	Sem eventos	Tunas	Sem eventos
Ivorá	Sem eventos	Tupanci do Sul	Sem eventos
Ivoti	Ciclone extratropical (jun.)	Tupanciretã	Sem eventos
Jaboticaba	Sem eventos	Tupandi	Ciclone extratropical (jun.)
Jacuizinho	Sem eventos	Tuparendi	Sem eventos
Jacutinga	Sem eventos	Turuçu	Sem eventos
Jaguarão	Sem eventos	Ubiretama	Sem eventos
Jaguari	Enchente (set.)	União da Serra	Sem eventos
Jaquirana	Sem eventos	Unistalda	Sem eventos
Jari	Sem eventos	Uruguaiana	Sem eventos
Jóia	Tempestade (jul.)	Vacaria	Enchente (set.)
Júlio de Castilhos	Sem eventos	Vale do Sol	Sem eventos
Lagoa Bonita do Sul	Sem eventos	Vale Real	Ciclone extratropical (jun.)
Lagoa dos Três Cantos	Sem eventos	Vale Verde	Sem eventos
Lagoa Vermelha	Sem eventos	Vanini	Enchente (set.)
Lagoão	Enchente (set.)	Venâncio Aires	Eventos em mais de um período
Lajeado	Eventos em mais de um período	Vera Cruz	Sem eventos
Lajeado do Bugre	Enchente (set.)	Veranópolis	Sem eventos
Lavras do Sul	Sem eventos	Vespasiano Corrêa	Sem eventos
Liberato Salzano	Sem eventos	Viadutos	Sem eventos
Lindolfo Collor	Ciclone extratropical (jun.)	Viamão	Ciclone extratropical (jun.)
Linha Nova	Sem eventos	Vicente Dutra	Inundação (nov./ dez.)
Maçambará	Sem eventos	Victor Graeff	Sem eventos
Machadinho	Sem eventos	Vila Flores	Sem eventos
Mampituba	Ciclone extratropical (jun.)	Vila Lângaro	Sem eventos
Manoel Viana	Sem eventos	Vila Maria	Eventos em mais de um período
Maquiné	Ciclone extratropical (jun.)	Vila Nova do Sul	Sem eventos
Maratá	Ciclone extratropical (jun.)	Vista Alegre	Sem eventos
Marau	Enchente (set.)	Vista Alegre do Prata	Sem eventos
Marcelino Ramos	Sem eventos	Vista Gaúcha	Sem eventos
Mariana Pimentel	Sem eventos	Vitória das Missões	Sem eventos
Mariano Moro	Sem eventos	Westfália	Sem eventos
Marques de Souza	Sem eventos	Xangri-lá	Sem eventos
Mata	Sem eventos		

Fontes: RIO GRANDE DO SUL. Decretos nº 57067/2023, 57108/2023, 57197/2023, 57331/2023, 57337/2023, 57338/2023, 57427/2024, 57430/2024, 57469/2024; Lei Nº 15.977/2023; Programa Volta por Cima (<https://www.rs.gov.br/ciclone-de-junho-2023>).

Mapa do Brasil

Municípios do RS atingidos por enchentes ou eventos adversos em 2023

Elementos do Mapa

- Sem eventos
- Ciclone extratropical (jun.)
- Tempestade (jul.)
- Enchente (set.)
- Inundação (nov./ dez.)
- Eventos em mais de um período

Fonte dos Dados: RIO GRANDE DO SUL. Decretos nº 57067/2023, 57108/2023, 57197/2023, 57331/2023, 57337/2023, 57338/2023, 57427/2024, 57430/2024, 57469/2024; Lei Nº 15.977/2023; Programa Volta por Cima (<https://www.rs.gov.br/ciclone-de-junho-2023>).